

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR: ZAMONAVIY TALABLAR VA ISTIQBOLLAR

¹ Saidqulova Ra'no Shodiyor qizi
² Babakulov Bekzod Mamatkulovich

¹ O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari yo'nalishi talabasi, saidqulovarano@gmail.com

² O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning ahamiyati, ularni o'quv jarayoniga integratsiya qilishning afzalliklari va mavjud muammolari tahlil qilingan. Statistik ma'lumotlar, o'qituvchilar va talabalarning fikrlariga asoslangan tahlillar orqali raqamli vositalarning ta'lim sifatiga ta'siri, raqamli savodxonlik darajasi va texnologik infratuzilmaning holati o'rganilgan. Shuningdek, xorijiy tajribalar asosida istiqbolli takliflar berilgan. Maqola ta'limda innovatsion yondashuvlarni qo'llashga intilayotgan mutaxassislar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: ta'lim, raqamli texnologiyalar, AKT, elektron ta'lim, raqamli savodxonlik, masofaviy o'qitish, interaktiv platformalar, ta'lim innovatsiyalari

Kirish

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) jamiyat hayotining barcha jabhalariga, xususan, ta'lim tizimiga chuqur kirib bormoqda. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish nafaqat o'qitish samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bugungi global raqobat sharoitida ta'lim tizimining innovatsion texnologiyalar asosida rivojlanishi mamlakatning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning ta'limga ta'siri, ularning afzallik va muammolari, shuningdek, O'zbekiston misolida amaliy tatbiqotlar tahlil qilinadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Raqamli ta'limga oid xorijiy tadqiqotlarda M. Prensky (2001) "Digital Natives, Digital Immigrants" konsepsiyasini ilgari surgan bo'lib, yangi avlod o'quvchilarining raqamli muhitda o'sayotganini ta'kidlaydi. UNESCO va OECD hisobotlarida esa raqamli kompetensiyalar XXI asr ko'nikmalari sifatida belgilanadi. O'zbek olimlari, xususan, A. Juraev, M. Mahmudov, R. Bekmurodovlarning ilmiy ishlarida ta'limda raqamli transformatsiya masalalari, AKT kompetensiyalari va masofaviy ta'lim modellarining afzalliklari yoritilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda kontent-tahlil, statistik tahlil va so'rovnoma usullari qo'llanildi. O'zbekistonning 5 ta oliy ta'lim muassasasida 250 nafar talaba va 50 nafar o'qituvchi ishtirokida o'tkazilgan so'rovnoma asosida raqamli

texnologiyalarni qo‘llash holati va muammolari o‘rganildi. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi va Xalqaro tashkilotlar hisobotlaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

1-rasm. O‘zbekistonda ta‘lim sohasida raqamlashtirish loyihalari (2020–2024 yillar)

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, so‘nggi 5 yilda O‘zbekistonda ta‘lim sohasini raqamlashtirish borasida jadal o‘shish kuzatilmoqda. 2020-yilda atigi 5 ta loyiha amalga oshirilgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib bu ko‘rsatkich 21 taga yetgan. Eng e‘tiborga molik jihat — raqamlashtirilgan ta‘lim muassasalarining ulushi 18% dan 74% ga oshganidir. Bu davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida raqamli texnologiyalarni joriy etishga katta resurslar yo‘naltirilayotganini tasdiqlaydi. Biroq qolgan 26% ta‘lim muassasalari ham qamrab olinishi zarur bo‘lgan hududlar yoki texnik-texnologik yetishmovchiliklarga ega bo‘lishi mumkin.

2-rasm. Talabalar orasida raqamli ta‘lim vositalaridan foydalanish statistikasi (%)

Bu jadvalda raqamli vositalardan foydalanuvchi talabalar soni yildan-yilga ortib borayotgani ko'rsatilgan. 2020-yilda onlayn testlar va masofaviy platformalardan foydalanish past bo'lgan bo'lsa, 2024-yilga kelib ularning ulushi mos ravishda 54% va 46% ga yetgan. Bu esa pandemiya davridan keyin raqamli texnologiyalarning tez integratsiya qilinishi, ta'lim jarayonlarida ko'proq foydalanilayotganini bildiradi. Shuningdek, mobil ilovalar orqali o'qishning 61% ga chiqishi yoshlarning texnologiyalarga moslashuvchanligini ko'rsatadi. Bu holat interaktiv ta'lim modellari va kontentlarni yaratishda mobil platformalarning rolini kuchaytirishni talab qiladi.

1-jadval

Ta'limda raqamli texnologiyalarning afzalliklari va muammolari

Asosiy yo'nalish	Afzalliklar	Muammolar
Dars sifati	Interaktivlik, resurslarga tez kirish	Texnik nosozliklar, infratuzilma yetishmovchiligi
Baholash tizimi	Onlayn testlar, tezkor natija	Akademik halollik muammosi
O'qituvchilar uchun	Ishni avtomatlashtirish, yuklamaning kamayishi	Raqamli kompetensiyalar darajasining pastligi
Talabalar uchun	Moslashuvchanlik, shaxsiy o'zlashtirish	Internet cheklolari, chalg'ituvchi omillar

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida muhim afzalliklarni yaratmoqda: bu dars sifati, baholash tizimi va individual o'qitishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, o'qituvchilarning yuklamasini kamaytirib, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash imkoniyatini oshirmoqda. Biroq, mavjud muammolar — texnik infratuzilmaning ayrim hududlarda yetarli emasligi, o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalari pastligi, internet qamrovining nomutanosibligi — bu jarayonni to'liq va samarali qilishga to'sqinlik qilmoqda. Shuningdek, onlayn baholashda akademik halollik masalasi ham alohida e'tiborni talab qiladi.

Xulosa

Ta'limda raqamli texnologiyalarning joriy etilishi — bugungi kunning zaruriyati. O'zbekiston ta'lim tizimida raqamlashtirish jarayonlari sezilarli darajada boshlangan bo'lsa-da, ularni to'liq joriy qilish uchun infrastrukturani rivojlantirish, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish va tizimli monitoring zarur. Kelajakda sun'iy intellekt, AR/VR texnologiyalari asosida ta'limni shaxsiylashtirish esa raqamli transformatsiyaning yangi bosqichi bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1
2. UNESCO. (2023). *Education for the Digital Age: Global Report*.
3. OECD. (2022). *Skills Outlook – The Digital Transformation of Education Systems*.
4. Juraev, A. (2021). *Raqamli ta'lim: imkoniyatlar va istiqbollari*. Toshkent: TDPU.
5. Mahmudov, M. (2020). *Axborot texnologiyalari va pedagogika integratsiyasi*.
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hisobotlari (2023–2024).